

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'Iqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. РАСПУТИНА

Рахимова Шахзода Равшановна

Научный сотрудник

Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: В статье исследуется нравственно-воспитательный потенциал прозы Валентина Григорьевича Распутина, в которой становление личности раскрывается через категории совести, памяти, ответственности, долга, семейной преемственности и духовной связи человека с родной землёй. На материале произведений “Прощание с Матёрой”, “Последний срок”, “Живи и помни” и “Пожар” обосновывается, что нравственное воспитание у Распутина реализуется не посредством прямого назидания, а через художественное переживание конфликта ценностей. Показано, что его проза может выступать эффективным средством формирования моральной рефлексии, эмоциональной отзывчивости и ценностного отношения обучающихся к человеку, семье, труду, природе и исторической памяти.

Ключевые слова: Валентин Распутин, нравственное воспитание, личность, совесть, память, духовность, русская литература, педагогический потенциал, нравственный выбор.

Annotatsiya: Maqolada Valentin Grigoryevich Rasputin nasrining axloqiy-tarbiyaviy salohiyati tadqiq etiladi. Uning asarlarida shaxsning shakllanishi vijdon, xotira, mas'uliyat, burch, oilaviy vorisilik hamda insonning ona zamin bilan ma'naviy bog'liqligi kategoriyalari orqali ochib beriladi. “Matyora bilan vidolashuv”, “So'nggi muddat”, “Yasha va esla” hamda “Yong'in” asarlari materiali asosida Rasputin ijodida axloqiy tarbiya bevosita pand-nasihat orqali emas, balki qadriyatlar ziddiyatini badiiy kechinma sifatida anglash orqali amalga oshirilishi asoslab beriladi. Yozuvchi nasri o'quvchilarda axloqiy refleksiya, hissiy sezgirlik hamda inson, oila, mehnat, tabiat va tarixiy xotiraga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirishning samarali vositasi bo'la olishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Valentin Rasputin, axloqiy tarbiya, shaxs, vijdon, xotira, ma'naviyat, rus adabiyoti, pedagogik salohiyat, axloqiy tanlov.

Abstract: The article examines the moral and educational potential of the prose of Valentin Grigoryevich Rasputin, in which the formation of the individual is revealed through the categories of conscience, memory, responsibility, duty, family continuity, and a person's spiritual connection with the native land. Based on the works Farewell to Matyora, The Last Term, Live and Remember, and The Fire, it is substantiated that moral education in Rasputin's prose is realized not through direct moralizing, but through the artistic experience of a conflict of values. The study demonstrates that his prose can serve as an effective means of developing students' moral reflection, emotional responsiveness, and a value-based attitude toward human beings, family, labor, nature, and historical memory.

Key words: Valentin Rasputin, moral education, personality, conscience, memory, spirituality, Russian literature, pedagogical potential, moral choice.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема нравственного воспитания личности занимает одно из центральных мест в современной педагогике и гуманитарном знании, поскольку образование всё чаще осмысливается не только как передача знаний, но и как процесс формирования духовной устойчивости, ценностного сознания, способности к ответственному выбору и нравственному самоопределению ^[1].

В условиях ускоренной модернизации общества, информационной перегруженности, ослабления живой межпоколенческой коммуникации и роста прагматических моделей поведения художественная литература сохраняет особую воспитательную силу. Она воздействует на личность не посредством внешнего требования, а через эмоциональное сопереживание, эстетическое восприятие и внутреннюю работу совести. Именно поэтому творчество В. Г. Распутина представляет значительный интерес для исследования проблем нравственного воспитания: в его произведениях моральная проблематика не является внешним приложением к сюжету, а образует глубинную основу художественного мира ^[2].

Писатель показывает человека в предельных ситуациях, когда необходимо сделать выбор между памятью и забвением, долгом и эгоизмом, правдой и приспособленчеством, духовной верностью и нравственным отступлением. В повести “Прощание с Матёрой” уничтожение деревни становится не только социально-историческим событием, но и символом разрушения нравственного пространства, где веками формировались уважение к земле, труду, предкам и чувство общинной ответственности [3].

Образ Дарьи раскрывает тип личности, способной сохранить духовную вертикаль даже тогда, когда внешние обстоятельства лишают человека привычной жизненной опоры. В повести “Последний срок” проблема нравственного воспитания сосредоточена вокруг отношения детей к матери, старости, родительскому дому и памяти о семейном долге. Распутин показывает, что духовная бедность проявляется не только в открытом зле, но и в равнодушии, забывчивости, неспособности услышать боль близкого человека [4].

В произведении “Живи и помни” писатель исследует трагические последствия ухода от долга и правды: нравственное отступление разрушает не только судьбу самого героя, но и внутренний мир тех, кто связан с ним любовью и состраданием. В повести “Пожар” индивидуальная проблема совести расширяется до уровня общественной морали: безответственность, корысть и потребительское отношение к общему делу становятся признаками духовного неблагополучия коллектива [5].

Актуальность данной статьи определяется необходимостью рассмотреть прозу Распутина как литературно-педагогический ресурс, способный формировать у обучающихся ценностное мышление, способность к моральной оценке и понимание связи личного поступка с судьбой семьи, общества и культуры [6]. Цель исследования состоит в выявлении художественных механизмов, посредством которых в произведениях В. Распутина раскрываются проблемы нравственного воспитания личности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научной литературы показывает, что проблема нравственного воспитания в прозе В. Распутина рассматривается на пересечении литературоведения, педагогики и аксиологии. В узбекском научном контексте важное значение имеет статья Л. А. Мухамеджановой “Роль нравственного воспитания в развитии личности”, в которой нравственное воспитание трактуется как процесс становления целостной личности, способной соотносить индивидуальные потребности с общественными нормами, духовными ценностями и культурной памятью [7]. Данный подход продуктивен для анализа произведений Распутина, поскольку в его художественном мире нравственность выступает не внешней дисциплиной, а внутренней мерой человеческого достоинства.

Герои писателя проверяются не декларациями, а поступками: отношением к матери, земле, памяти предков, воинскому долгу, труду и правде. Вторым значимым источником является работа М. Юсуфбоевой “Воздействие повести Распутина “Прощание с Матёрой” на нравственное воспитание молодого поколения”, подготовленная под научным руководством Д. Д. Жабборовоной в Гулистанском государственном педагогическом институте [8]. В исследовании подчёркивается, что повесть Распутина способствует формированию у молодого поколения чувства ответственности перед родной землёй, старшим поколением, исторической памятью и будущим. Эта позиция особенно ценна для педагогической интерпретации, поскольку демонстрирует возможности использования художественного текста как средства нравственного диалога.

В более широком исследовательском контексте заслуживает внимания диссертационная работа, посвящённая идеям народной педагогики в творчестве В. Г. Распутина, где произведения писателя рассматриваются как материал, обладающий высоким воспитательным потенциалом народной культуры. Таким образом, существующие исследования подтверждают, что проза Распутина обладает межкультурной значимостью. Её нравственные категории – совесть, память, долг, почитание старших, верность дому и ответственность за поступок – близки образовательным ценностям различных народов, в том числе узбекской педагогической традиции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использован комплекс взаимосвязанных методов, позволяющих рассмотреть произведения В. Распутина как художественный и педагогический феномен. Историко-литературный метод дал возможность определить место писателя в русской литературе второй половины XX века и соотнести его прозу с проблемами деревенской прозы, кризиса традиционного уклада и поиска духовных оснований жизни. Герменевтический метод применялся для интерпретации образов, мотивов и символов, через которые раскрывается нравственный смысл произведений: Матёра осмыслилась как пространство памяти, пожар – как символ духовного распада, дом – как форма человеческой укоренённости, а совесть – как внутренний критерий личности.

Аксиологический метод позволил выявить систему ценностей, организующую художественный мир Распутина: уважение к старшим, трудовую честность, верность родной земле, сострадание, ответственность, правдивость и духовную преемственность. Сравнительно-типологический метод использовался для сопоставления произведений “Прощание с Матёрой”, “Последний срок”, “Живи и помни” и “Пожар” как единого нравственно-смыслового пространства. Педагогико-интерпретационный метод позволил перенести литературоведческие наблюдения в плоскость воспитательной практики, поскольку художественный текст рассматривался как средство развития моральной рефлексии, ценностного суждения, эмоциональной отзывчивости и способности обучающихся осмысливать последствия нравственного выбора.

Элементы контент-анализа применялись для выявления ключевых категорий: совесть, память, вина, долг, Родина, семья, труд, сострадание и ответственность. В совокупности данные методы обеспечили научную целостность исследования и позволили доказать, что нравственное воспитание в прозе Распутина осуществляется через художественное переживание морального конфликта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показывают, что произведения В. Распутина обладают ярко выраженной нравственно-воспитательной направленностью. Однако эта направленность реализуется не в форме прямого морализаторства, а через сложную художественную организацию конфликтов, образов и ценностных ситуаций. Главной категорией прозы писателя является совесть, выступающая внутренним нравственным законом личности. В произведении “Прощание с Матёрой” нравственное воспитание связано с памятью и ответственностью перед родной землёй: разрушение деревни раскрывает опасность утраты духовных корней, а образ Дарьи воплощает сопротивление забвению и нравственному обезличиванию. В повести “Последний срок” раскрывается воспитательное значение семейной ответственности: отношение детей к умирающей матери становится мерой их духовной зрелости, способности к благодарности и состраданию. В произведении “Живи и помни” нравственное падение Андрея Гуськова трактуется как внутренняя катастрофа, поскольку бегство от долга приводит к разрушению человеческого достоинства и трагедии близкого человека^[9].

В повести “Пожар” Распутин показывает, что кризис личности неизбежно перерастает в кризис общины: равнодушие, корысть и утрата трудовой этики разрушают социальную ткань общества. Обобщение результатов позволяет утверждать, что проза Распутина формирует у читателя не только представление о нравственных нормах, но и способность осознавать и переживать последствия их нарушения. В образовательной практике данные произведения могут использоваться для развития диалогического обсуждения, анализа поступков героев, сопоставления художественных ситуаций с современными нравственными проблемами и формирования ценностного отношения к семье, памяти, труду, природе и человеческому достоинству^[10].

Обсуждение данной темы требует обращения к полемике российских и зарубежных исследователей, по-разному оценивающих нравственную природу творчества В. Распутина. Павел Басинский рассматривает Распутина как писателя, для которого литература является формой духовного сопротивления забвению, безответственности и обезличиванию человека. В таком подходе на первый план выходит аксиологическая вертикаль прозы, в которой совесть, память, род, земля и правда выступают фундаментальными основами человеческого существования. С этой точки зрения произведения Распутина имеют особое значение для воспитания, поскольку возвращают читателя к вопросу о том, что делает человека нравственно зрелой и духовно состоятельной личностью.

Александр Варламов, напротив, уделяет больше внимания сложности художественной и общественной судьбы писателя, противоречивости восприятия его поздней публицистики и необходимости рассматривать его творчество в историко-биографическом контексте. В связи с этим возникает важный научный вопрос: следует ли изучать Распутина преимущественно как носителя универсальной нравственной идеи или как автора, тесно связанного с конкретными социальными конфликтами своего времени. Для педагогики литературы продуктивным представляется не выбор одной из этих позиций, а их синтез. Если ограничиться исключительно нравоучительным прочтением, можно упростить художественную сложность произведений. Если же рассматривать тексты лишь через призму исторической обусловленности, существует риск недооценить их устойчивый воспитательный потенциал.

Поэтому произведения Распутина целесообразно изучать как пространство диалога, в котором конкретная судьба героя раскрывает универсальные проблемы личности. Такой подход позволяет обучающимся не просто разделять персонажей на положительных и отрицательных, но и понимать причины их поступков, видеть нравственные последствия выбора и соотносить художественный конфликт с собственным жизненным опытом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что проблема нравственного воспитания личности является смысловым ядром произведений В. Г. Распутина. Писатель раскрывает человека через его отношение к совести, памяти, родной земле, семье, труду, долгу и ответственности перед другими людьми. В его прозе нравственность не задаётся как готовая схема поведения, а рождается в драматическом столкновении ценностей, в котором читатель вместе с героями переживает сложность морального выбора.

Произведения “Прощание с Матёрой”, “Последний срок”, “Живи и помни” и “Пожар” демонстрируют различные уровни воспитательного воздействия: историческую память, семейную благодарность, верность долгу, социальную ответственность и противостояние духовному равнодушию.

Педагогическая значимость творчества В. Г. Распутина заключается в том, что оно развивает у обучающихся способность к моральной рефлексии, эмоциональному сопереживанию, ценностному анализу и осмыслению последствий человеческих поступков. Следовательно, изучение произведений В. Г. Распутина в образовательном процессе может служить эффективным средством духовно-нравственного воспитания личности, особенно при использовании герменевтического, аксиологического и диалогического подходов.

Практическая значимость статьи состоит в том, что предложенная интерпретация может быть использована при подготовке занятий по русской литературе, разработке воспитательных бесед, организации дискуссий о совести, памяти, семейном долге и ответственности личности перед обществом. Методически важно, чтобы изучение произведений Распутина не сводилось к пересказу сюжета: педагог должен создавать ситуацию нравственного диалога, в которой обучающиеся анализируют мотивы героев, выявляют последствия их поступков и соотносят художественный конфликт с современными жизненными реалиями. Такой подход усиливает воспитательную функцию литературы и делает чтение способом формирования внутренней культуры личности.

Кроме того, произведения Распутина целесообразно включать в систему проблемного чтения, где каждый эпизод рассматривается как нравственная ситуация, требующая аргументированной оценки. Например, при анализе повести “Прощание с Матёрой” обучающиеся могут обсуждать не только историческую судьбу деревни, но и вопрос о границах человеческой ответственности перед предками и потомками; при изучении повести “Последний срок” – проблему благодарности и духовной связи с матерью; при обращении к повести “Живи и помни” – цену отступления от долга; при чтении повести “Пожар” – взаимосвязь личной честности и состояния общественной морали. В таком формате литература становится не иллюстрацией готовых правил, а пространством формирования самостоятельного ценностного мышления.

Список использованной литературы:

1. Мухамеджанова Л. А. Роль нравственного воспитания в развитии личности // Gumilyov Journal of History. 2021. № 2 (135). С. 123-133.
2. Юсуфбоева М. Воздействие повести Распутина “Прощание с Матёрой” на нравственное воспитание молодого поколения // Славянские и тюркские языки в мировой культуре. Гулистан, 2023. С. 134-136.
3. Идеи народной педагогики в творчестве В. Г. Распутина: диссертационное исследование. DissersCat.
4. Распутин В. Г. Прощание с Матёрой. М.: Советский писатель, 1976.
5. Распутин В. Г. Последний срок. М.: Советский писатель, 1970.
6. Распутин В. Г. Живи и помни. М.: Советский писатель, 1974.
7. Распутин В. Г. Пожар. М.: Советский писатель, 1985.
8. Варламов А. Н. Распутин. М.: Молодая гвардия, 2018.
9. Каминский П. П. и др. “Время и бремя тревог”: публицистика Валентина Распутина. Томск, 2012.
10. Галимуллина А. Ф., Меликсетян В. Ю. Роль школьного учебника литературы при изучении рассказа В. Г. Распутина “Уроки французского” с использованием интерактивных методов обучения // Ценности и смыслы. 2018. № 5. С. 176-188.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.